

ВПЛИВ ДІСТРЕПТАЗИ ДІСТРЕПТ НА АНТИБІОПЛІВКОВУ АКТИВНІСТЬ КЛІНДАМІЦИНУ ВІДНОСНО *STAPHYLOCOCCUS SPP.*

ВСТУП І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ

У наш час однією з найважливіших медико-соціальних проблем є захворювання жіночих статевих органів, серед яких запальні процеси нижнього (вульвіт, вульвовагініт, бартолініт, ендо- та екзоцервіцит, кольпіт) та верхнього відділу генітального тракту (ендометрит, метроендометрит, пельвіоперитоніт, параметрит тощо) [1, 2]. Для запальних процесів верхнього генітального тракту (органів малого таза) характерна полімікробна етіологія: асоціації аеробних та анаеробних мікроорганізмів (*Bacteroides spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacteriaceae*). В деяких випадках у пацієнток виявляють *Mycobacterium tuberculosis* та *Actinomyces israelii* [2]. Захворювання органів малого таза займають провідне місце в структурі гінекологічної патології і виявляються у 60–65% амбулаторних хворих та в 30% жінок, які перебувають на стаціонарному лікуванні [3].

Важливе значення у структурі захворювань нижнього генітального тракту мають вульвовагініти: бактеріальний вульвовагініт (БВ) (40–50%), вульвовагінальний кандидоз (20–25%) і трихомоніаз (15–20%) [2, 4]. Частка неспецифічних інфекційних вагінітів складає близько 10%. Вульвовагініти виявляють у 70% хворих гінекологічного профілю та у 50–60% вагітних [3]. Спричинити ці захворювання здатні як умовно-патогенні, так і патогенні мікроорганізми. Наслідками запальних процесів жіночих статевих органів можуть бути безпліддя, ускладнення вагітності, дисгормональні захворювання геніталій, синдром хронічного тазового болю [5].

Виникненню захворювань також сприяють порушення функції імунної системи, зокрема недостатність Т-клітинної ланки імунітету, низький рівень білків гострої фази запалення та деяких медіаторів запалення (інтерлейкіну I та фактора некрозу пухлин). Причинами змін імунної реактивності організму є авітаміноз, стреси, вплив негативних факторів зовнішнього середовища, застосування імуносупресивних препаратів тощо. Зниження функції клітинного імунітету сприяє хронізації процесу [6].

Захворювання жіночих статевих органів характеризуються як гострим, так і хронічним рецидивуючим перебігом. Так, рецидиви БВ реєструються у 30% та 80% пацієнток протягом

відповідно перших трьох та дев'яти місяців після завершення лікування. Однією з основних причин їх виникнення є здатність мікроорганізмів до плівкоутворення. Мікроорганізми у складі структурно організованих мікробних угруповань – біоплівки – характеризуються підвищеною стійкістю до антимікробних агентів – у 1000 разів більш стійкі до дії антибіотиків порівняно з планктонними [7]. Лікування пацієнток із хронічним рецидивуючим перебігом хвороби є актуальною проблемою, оскільки на сьогодні препарати з антибіоплівковою активністю для застосування в акушерсько-гінекологічній практиці відсутні [24, 25].

Не менш актуальним є питання терапії хворих із гострими запальними процесами, оскільки резистентність збудників нівелює зусилля антибіотикотерапії. Так, при тестуванні чутливості *Staphylococcus aureus* до кліндаміцину були отримані дані, які свідчать про значну стійкість золотистого стафілококу до цього препарату (близько 64% виділених штамів) [8].

Недостатня ефективність сучасних антимікробних препаратів (АМП), відсутність лікарських засобів із антибіоплівковою активністю свідчать про необхідність пошуку засобів, які підвищували б ефективність антибіотикотерапії, пригнічували плівкоутворення та порушували структуру біоплівки.

Згідно з даними літератури, на увагу заслуговують препарати, активним інгредієнтом яких є ферменти [9]. Ферменти дестабілізують матрикс біоплівки, а також сприяють проникненню в неї АМП. Антибіоплівкова дія виявлена у β -1,6-глюкозамінідази (її мішень – полі- β -1,6-N-ацетилглюкозамінові (PNAG) компоненти матрикса), альгінат-ліази (мішень – альгінат біоплівки *Pseudomonas aeruginosa*), нуклеази (мішень – позаклітинна ДНК), протеази (мішень – білкові компоненти матриксу).

На увагу заслуговують дістрепт-ферменти Н46А препарату Дістрептаза Дістрепт: стрептокіназа та стрептодорназа, які виявляють протизапальну, анальгезуючу та репаративну дію [26]. Стрептокіназа активує плазміноген для утворення плазміну, який розчиняє фібрин у згустках та тромбах і в міжклітинному просторі тканин вогнища запалення [16–18, 26]. Встановлено, що цей фермент здатен підвищувати специфічну дію антибіотиків відносно біоплівки *S. aureus*, до складу яких входять фібринові

Н.О. ВРИНЧАНУ

д. мед. н., завідувачка лабораторії фармакології протимікробних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0003-3450-2108

Н.І. ГРИНЧУК

молодший науковий співробітник ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-2069-5917

В.В. САМСОНОВА

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-3794-2101

Контакти:

Вринчану Ніна Олексіївна
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», лабораторія фармакології протимікробних засобів 03057, Київ, А. Цедіка, 14
email: nvrynchanu@gmail.com

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

волокна [10, 11, 19, 20]. Стрептодорназа характеризується дезоксирибонуклеазною активністю – шляхом деполімеризації ДНК розчиняє нуклеопротейні некротизованих клітин, порушує структуру матриксу мікробних угруповань [12, 13, 21–23].

Мета роботи – встановити антибіоплівкову активність Дістрептази Дістрепт та її вплив на специфічну активність кліндаміцину.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведені з використанням однодобових культур *S. aureus* 222 (штам чутливий до дії амікацину, кліндаміцину, еритроміцину, резистентний до ципрофлоксацину і оксациліну) та *S. epidermidis* 297 (чутливий до амікацину, оксациліну, кліндаміцину, еритроміцину, ципрофлоксацину). Тест-штами були виділені від хворих із запальними процесами мікробного генезу.

В експериментах використані препарати Дістрептаза Дістрепт («Біомед-Люблін», Польща) та Кліндаміцин-М (ПАТ «Монфарм», Україна).

Визначення впливу препаратів на плівкоутворення та сформовані біоплівки здійснювали на планшетах для імуноферментного аналізу за загальноприйнятою методикою, яка передбачає сорбцію генціанвіолету на структурах біоплівки з подальшою десорбцією в органічний розчинник [14]. Для вивчення впливу на плівкоутворення розчини досліджуваних препаратів вносили одночасно, при дії на сформовані біоплівки – через 24 год після інокуляції. Кліндаміцин досліджували у концентрації 15 мкг/мл, що відповідає значенню максимальної концентрації у сироватці крові (C_{max}) за умови внутрішньовенного введення [15]. Кінцеві розрахункові концентрації діючих речовин препарату Дістрептаза Дістрепт – стрептокінази та стрептодорнази – становили 375 та 31,25 МО відповідно.

Дослідження проведені з використанням нічної культури, вирощеної на поживному середовищі Мюллера-Хінтона та розведеної у 100 разів. Термін інкубації з розчинами препаратів – 24 год при 37 °С. Вміст планшетів видаляли та вносили 0,1% розчин ген-

ціанвіолету на 15 хв. Для визначення біомаси біоплівки барвник екстрагували етанолом. Вимірювання оптичної густини здійснювали на Absorbance Microplate Reader ELx800 (BioTek, США) при довжині хвилі 630 нм. Контролем слугували інтактні культури мікроорганізмів, вирощені за тих самих умов.

Усі дослідження проведені щонайменше у трьох повторях, дані представлені як $M \pm m$, де M – середнє значення, m – стандартна помилка середнього. Значення інтактного контролю прийнято за 100%. Статистична обробка результатів проведена з використанням критеріїв Краскела-Уоліса та Ньюмена-Кейлса ($p < 0,05$) за допомогою програми Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Проведені експерименти щодо впливу Дістрептази Дістрепт і Кліндаміцину-М на плівкоутворення показали, що досліджувані препарати виявляють активність щодо біоплівок *S. aureus* та *S. epidermidis*, яка реалізується як на етапі формування біоплівок, так і шляхом деструкції сформованої біоплівки. Слід відмітити, що дія препарату більш виражена щодо золотистого стафілококу порівняно з епідермальним.

При дослідженні впливу Дістрептази Дістрепт на плівкоутворення *S. aureus* 222 отримані дані, які свідчать про виражену активність щодо метицилін-резистентного золотистого стафілококу, інгібування складає 85,4%. Активність препарату щодо *S. epidermidis* 297 поступається такій відносно *S. aureus* і

складає 20,3% (порівняно з інтактним контролем) (рис. 1).

Специфічна антибактеріальна активність щодо тест-штамів виявлена також у Кліндаміцину-М: інгібування плівкоутворення *S. aureus* – 97,9%, *S. epidermidis* – 86,4%. За умови сумісного застосування Кліндаміцину-М та Дістрептази Дістрепт антибіоплівкова активність антибіотика групи лінкозамідів кліндаміцину зростає до 99,0% (*S. aureus*) та 96,6% (*S. epidermidis*), хоча зміни не є вірогідними.

Враховуючи виявлені відмінності у чутливості тест-штамів, наступні експерименти щодо впливу Дістрептази Дістрепт на сформовані біоплівки були проведені з використанням однодобової біоплівки *S. aureus* 222. Отримані результати представлено на рисунку 2.

Отримані дані (рис. 2) свідчать, що активність кліндаміцину щодо сформованих біоплівок *S. aureus* поступається такій відносно планктонних клітин (зменшення біомаси біоплівки на 13,2%). На відміну від кліндаміцину, виразна активність відносно цього патогену виявлена у препараті Дістрептаза Дістрепт – біомаса біоплівки зменшується на 59,5%. За умови сумісного застосування препаратів деструкція біоплівки складає 27,9%, що вірогідно переважає таку при використанні тільки Кліндаміцину-М ($p < 0,05$). Слід відмітити деяке зниження антибіоплівкової дії Дістрептази Дістрепт при сумісному застосуванні з кліндаміцином, що може бути зумовлено хімічною взаємодією діючих речовин.

Таким чином, лікарський засіб Дістрептаза Дістрепт виявляє антибіо-

Рисунок 1. Вплив Дістрептази Дістрепт, кліндаміцину та їх комбінації на плівкоутворення *Staphylococcus spp.* (% утвореної біоплівки)

* відмінності вірогідні відносно Дістрептази Дістрепт для відповідного тест-штаму, $p < 0,05$;

відмінності вірогідні відносно кліндаміцину для відповідного тест-штаму, $p < 0,05$

Рисунок 2. Вплив Дістрептази Дістрепт, кліндаміцину та їх комбінації на однодобову біоплівку *S. aureus* (% біомаси біоплівки)

* відмінності вірогідні відносно Дістрептази Дістрепт, $p < 0,05$;

відмінності вірогідні відносно кліндаміцину, $p < 0,05$

плівкову дію, порушує плівкоутворення та руйнує сформовані біоплівки, а також модулює специфічну активність антимікробних препаратів, що доведено дослідженнями з використанням кліндаміцину.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Рахматуліна, М.Р.

Современные представления о микробиоценозе вагинального биотопа и его нарушениях у женщин репродуктивного возраста / М.Р. Рахматуліна, А.Ю. Шаталова // Вестник дерматологии и венерологии. — 2009. — № 3. — С. 38–42.

Rakhmatulina, M.R., Shatalova, A.Y.

“Modern concepts of the microbiocenosis of the vaginal biotope and its disorders in women of reproductive age.” *Bulletin of Dermatology and Venereology* 3 (2009): 38–42.

2. Paladine, H.L., Desai, U.A.

“Vaginitis: Diagnosis and Treatment.” *American Family Physician* 97.5 (2018).

3. Прилепская, В.Н.

Вульвовагинальные инфекции и женское здоровье / В.Н. Прилепская, П.Р. Абакарова, Д.Д. Мухамбеталиева // Эффективная фармакотерапия. — 2020. — Т. 16, № 7. — С. 40–46.

Prilepskaya, V.N., Abakarova, P.R., Mukhambetalieva, D.D.

“Vulvovaginal infections and women’s health.” *Effective pharmacotherapy* 16.7 (2020): 40–6. DOI: 10.33978/2307-3586-2020-16-7-40-46

4. Chew, S.Y., Than, L.T.L.

“Vulvovaginal candidosis: contemporary challenges and the future of prophylactic and therapeutic approaches.” *Mycoses* 59.5 (2016): 262–73.

5. Косей, Н.В.

Современные принципы лечения воспалительных заболеваний женских половых органов / Н.В. Косей // Репродуктивная эндокринология. — 2013. — № 1 (9). — С. 78–85.

Kosei, N.V.

“Modern principles of treatment of inflammatory diseases of female genital organs.” *Reproductive endocrinology* 1.9 (2013): 78–85. DOI: 10.18370/2309-4117.2013.9.78-85

6. Хамаганова, И.В.

Неспецифические вульвовагиниты / И.В. Хамаганова // Медицинский совет. — 2011. — № 14. — С. 63–68.

Khamaganova, I.V.

“Nonspecific vulvovaginitis.” *Medical advice* 14 (2011): 63–8.

7. Тихомиров, А.Л.

Пребиотическая коррекция при бактериальном вагинозе / А.Л. Тихомиров, В.В. Казенашев, С.И. Сарсания, К.С. Тускаев // Медицинский совет. — 2017. — № 2. — С. 66–68.

Tikhomirov, A.L., Kazenashev, V.V., Sarsania, S.I., Tuskaev, K.S.

“Prebiotic correction in bacterial vaginosis.” *Medical advice* 2 (2017): 66–8.

8. Chibueze, I.J., Falaki, A.A., Danladi, C.M., et al.

“Biofilm formation and antibiotic susceptibility profile of clinical isolates of *Staphylococcus aureus* isolated from clinical samples in Zaria, Nigeria.” *Clinical Microbiology* 6 (2017): 295.

9. Чеботарь, И.В.

Матрикс микробных биопленок / И.В. Чеботарь, А.Н. Маянский, Н.А. Маянский // Клин. Микробиол. Антимикроб. химиотер. — 2016. — № 1. — С. 9–19.

Chebotar, I.V., Mayansky, A.N., Mayansky, N.A.

“Matrix of microbial biofilms.” *Clin Microbiol Antimicrobial chemother* 1 (2016): 9–19.

10. Hogan, S., O’Gara, J.P., O’Neill, E.

“Novel treatment of *Staphylococcus aureus* device-related infections using fibrinolytic agents.” *Antimicrobial agents and chemotherapy* 62.2 (2018): eD2008-17.

11. Jørgensen, N.P., et al.

“Streptokinase treatment reverses biofilm-associated antibiotic resistance in *Staphylococcus aureus*.” *Microorganisms* 4.3 (2016): 36.

12. Kanwar, K., et al.

“Enzymes as competent tool for efficient management of pathogens’ biofilms.” *Annals of Phytomedicine* 8.1 (2019): 70–81.

13. Sharma, K., Pagedar Singh, A.

“Antibiofilm effect of dnase against single and mixed species biofilm.” *Foods* 7.3 (2018): 42.

14. O’Toole, G.A.

“Microtiter dish biofilm formation assay.” *J Vis Exp* 47 (2011).

15. Клиндамицин. Описание препарата.

Clindamycin. About drug.

Available from: [http://lekmed.ru/lekarstva/sistemnye-antibakterialnye/klindamicin.html].

16. Hernandez-Bernal, F., Valenzuela-Silva, C.M., et al.

“Recombinant streptokinase suppositories in the treatment of acute haemorrhoidal disease. Multicentre randomized double-blind placebo-controlled trial (THERESA-2).” *Colorectal Disease* 15 (2013): 1423–8.

17. Hernandez-Bernal, F., Castellanos-Sierra, G., et al.

“Recombinant streptokinase vs phenylephrine-based suppositories in acute hemorrhoids, randomized, controlled trial (THERESA-3).” *World J Gastroenterol* 20.6 (2014): 1594–1601.

Проведені експерименти свідчать про перспективи застосування препарату Дістрептаза Дістрепт при хронічних рецидивуючих захворюваннях генітального тракту як монотерапії, а також у комбінації з антимікробними препаратами.

ВИСНОВКИ

1. Експериментально доведено, що Дістрептаза Дістрепт здатна порушувати плівкоутворення *S. aureus* та *S. epidermidis*, більшою мірою – золотистого стафілококу (інгібування складає 85,4%).

2. Встановлено, що Дістрептаза Дістрепт здатна руйнувати сформовану однодобову біоплівку *S. aureus*, ступінь деструкції біоплівки складає 59,5%.

3. При сумісному застосуванні Дістрептази Дістрепт та кліндаміцину спостерігається посилення специфічної антимікробної дії кліндаміцину, біомаса біоплівки зменшується на 14,7%.

18. Hernandez-Bernal, F., Castellanos-Sierra, G., et al.

“Recombinant streptokinase vs hydrocortisone suppositories in acute hemorrhoids: A randomized controlled trial (THERESA-4).” *World J Gastroenterol* 21.23 (2015): 7305–12.

19. Zapotoczna, M., O’Neill, E., O’Gara, J.P.

“Untangling the Diverse and Redundant Mechanisms of *Staphylococcus aureus* Biofilm Formation / 3*.” *PLoS Pathogens* (2016). DOI: 10.1371/journal.ppat.1005671

20. Carothers, K.E., Liang, Z., Mayfield, J., et al.

“The Streptococcal Protease SpeB Antagonizes the Biofilms of the Human Pathogen *Staphylococcus aureus* USA300 through Cleavage of the Staphylococcal SdrC Protein.” *J Bacteriol* 202.11 (2020). DOI: 10.1128/JB.00008-20

21. Kaiyu Zhang, Xin Li, Chen Yu, Yang Wang.

“Promising Therapeutic Strategies Against Microbial Biofilm Challenges / 1,2.” *Front Cell Infect Microbiol* 10 (2020): 359. DOI: 10.3389/fcimb.2020.00359

22. Shakir, A., et al.

“Removal of Biofilms from Tracheoesophageal Speech Valves Using a Novel Marine Microbial Deoxyribonuclease.” *Otolaryngology-Head and Neck Surgery* 147.3 (2012): 509–14. DOI: 10.1177/0194599812442867

23. Taylor, P.K., Yeung, A.T.Y., Hancock, R.E.W.

“Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa* biofilms: Towards the development of novel anti-biofilm therapies.” *Journal of Biotechnology* 191 (2014): 121–30.

24. Roy, R., Tiwaria, M., Donelli, G., Tiwaria, V.

“Strategies for combating bacterial biofilms: A focus on anti-biofilm agents and their mechanisms of action.” *Virulence* 9.1 (2018): 522–54. DOI: 10.1080/21505594.2017.1313372

25. Yanab, J., Bassler, B.L.

“Surviving as a community: antibiotic tolerance and persistence in bacterial biofilms.” *Cell Host Microbe* 26.1 (2019): 15–21. DOI: 10.1016/j.chom.2019.06.002

26. Татарчук, Т.Ф.

Поліпоз ендометрія: оптимізація протизапальної терапії / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, О.В. Занько, Т.І. Юско // Репродуктивна ендокринологія. — 2019. — № 6 (44). — С. 8–14.

Tatarchuk, T.F., Kosei, N.V., Zanko, O.V., Yusko, T.I.

“Endometrial polyps: optimization of anti-inflammatory therapy.” *Reproductive endocrinology* 6.44 (2019): 8–14. DOI: 10.18370/2309-4117.2018.44.8-14

ВПЛИВ ДІСТРЕПТАЗИ ДІСТРЕПТ НА АНТИБІОПЛІВКОВУ АКТИВНІСТЬ КЛІНДАМІЦИНУ ВІДНОСНО *STAPHYLOCOCCUS SPP.*

Н.О. Вринчану, д. мед. н., завідувачка лабораторії фармакології протимікробних засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Н.І. Гринчук, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

В.В. Самсонова, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Стаття присвячена одній із найважливіших медико-соціальних проблем сьогодення – збільшенню частоти обумовлених мікроорганізмами захворювань репродуктивної системи жінок, недостатній ефективності сучасних антимікробних препаратів, відсутності препаратів із антибіоплівковою дією. Це спонукає авторів до пошуку засобів, які підвищували б ефективність антибіотикотерапії, пригнічували плівкоутворення та порушували структуру біоплівки. У статті наведені результати вивчення чутливості біоплівок, сформованих *Staphylococcus spp.*, до дії ферментного препарату Дістрептаза Дістрепт та описаний його вплив на специфічну антибактеріальну дію кліндаміцину.

Мета дослідження: оцінити вплив Дістрептази Дістрепт на специфічну дію кліндаміцину щодо біоплівок *Staphylococcus aureus* та *Staphylococcus epidermidis*.

Матеріали та методи: у дослідженнях використані добові культури тест-штамів *S. aureus* 222 та *S. epidermidis* 297. Для вивчення впливу сполук на плівкоутворення розчини досліджуваних речовин та культури мікроорганізмів вносили одночасно, при дії на сформовані біоплівки – через 24 год після внесення бактерій. Експерименти проводили згідно із загальноприйнятою методикою, яка передбачає сорбцію генціанвіолету структурами біоплівки, з подальшою десорбцією барвника в органічний розчинник.

Результати: проведені експерименти показали, що Дістрептаза Дістрепт порушує плівкоутворення, інгібіція *S. aureus* становить 85,4%, *S. epidermidis* – 20,3%. Даний препарат обумовлює деструкцію сформованої *S. aureus* біоплівки, біомаса якої зменшується на 59,5%. Встановлено, що Дістрептаза Дістрепт впливає на вираженість специфічної дії кліндаміцину, підсилює антибіоплівкову активність антибіотика як на етапі плівкоутворення, так і при дії на сформовані біоплівки.

Висновки: отримані результати свідчать про наявність антибіоплівкової активності у Дістрептази Дістрепт та її здатність підсилювати специфічну антимікробну дію кліндаміцину щодо грампозитивних мікроорганізмів. Це дозволяє говорити про перспективи застосування даного препарату при хронічних рецидивуючих захворюваннях генітального тракту як монотерапії, а також у комбінації з антимікробними препаратами.

Ключові слова: біоплівки, *Staphylococcus spp.*, Дістрептаза Дістрепт, антибактеріальні засоби.

EFFECT OF DISTREPTAZA® DISTREPT ON THE ANTIBIOFILM ACTIVITY OF CLINDAMYCIN AGAINST *STAPHYLOCOCCUS SPP.*

N.O. Vrynchanu, MD, head of the Laboratory of Pharmacology of Antimicrobial Agents, SI "Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of Ukraine", Kyiv

N.I. Hrynchuk, junior researcher, SI "Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of Ukraine", Kyiv

V.V. Samsonova, general practitioner, SI "Institute of Pharmacology and Toxicology of the NAMS of Ukraine", Kyiv

This article highlights one of the most important medical and social problems – an increase in the number of diseases of the female reproductive system caused by microorganisms and the insufficient effectiveness of modern antimicrobial medicines, absence of medicine with antibiofilm action. This prompts the authors to search for products that increase the effectiveness of antibiotic therapy, as well as medicines that can suppress film formation and disrupt the biofilm structure. The article presents the results of studying the biofilms sensitivity formed by *Staphylococcus spp.* to the action of the enzyme preparation Distreptaza® Distrept and its effect on the specific antibacterial activity of clindamycin.

Purpose of the study: to evaluate the Distreptaza® Distrept impact on the specific effect of clindamycin against the biofilms of *Staphylococcus aureus* and *Staphylococcus epidermidis*.

Materials and methods: one-day cultures of *S. aureus* 222 and *S. epidermidis* 297 were used in the experiments. Solutions of drugs and microorganisms were added simultaneously, with the action on the formed biofilms – 24 hours after the introduction of the bacterial inoculum to study the effect of medicines on film formation. Experiments were carried out according to the generally accepted technique based on the sorption of gentian violet by biofilm structures with subsequent desorption of the dye into an organic solvent.

Results: the experiments showed that Distreptaza® Distrept interferes with the film formation of *Staphylococcus spp.* (*S. aureus* inhibition in 85.4%, *S. epidermidis* in 20.3%). Distreptaza® Distrept affects the biofilms formed by *S. aureus*, the biomass of *S. aureus* decreases by 59.5%. It was found that Distreptaza® Distrept enhances the specific activity of clindamycin, both at the stage of film formation, and on the formed biofilms.

Conclusions: the medicine Distreptaza® Distrept has antibiofilm activity, increases the specific antibacterial effect of clindomycin against biofilms of gram-positive microorganisms. This allows us to talk about the prospects for this drug use as monotherapy in chronic recurrent diseases of the genital tract, as well as in combination with antimicrobial drugs.

Keywords: biofilms, *Staphylococcus spp.*, Distreptaza® Distrept, antibacterial agents.

ВЛИЯНИЕ ДИСТРЕПТАЗЫ ДИСТРЕПТ НА АНТИБИОПЛЕНОЧНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛІНДАМІЦИНА В ОТНОШЕНИИ *STAPHYLOCOCCUS SPP.*

Н.А. Вринчану, д. мед. н., заведующая лабораторией фармакологии противомикробных средств ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», г. Киев

Н.И. Гринчук, младший научный сотрудник ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», г. Киев

В.В. Самсонова, ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», г. Киев

Статья посвящена одной из важнейших медико-социальных проблем сегодняшнего дня – увеличению частоты обусловленных микроорганизмами заболеваний репродуктивной системы женщин, недостаточной эффективности современных антимикробных препаратов, отсутствию препаратов с антибиопленочным действием. Это побуждает авторов к поиску средств, которые повышали бы эффективность антибиотикотерапии, подавляли пленкообразование и нарушали структуру биопленки. В статье приведены результаты изучения чувствительности биопленок, сформированных *Staphylococcus spp.*, к действию ферментного препарата Дистрептаза Дистрепт и описано его влияние на специфическое антибактериальное действие кліндаміцину.

Цель исследования: оценить влияние Дистрептаза Дистрепт на специфическое действие кліндаміцину на биопленки *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcus epidermidis*.

Материалы и методы: в исследованиях использованы суточные культуры тест-штаммов *S. aureus* 222 и *S. epidermidis* 297. Для изучения влияния соединений на пленкообразование растворы исследуемых веществ и культуры микроорганизмов вносили одновременно, при воздействии на сложившиеся биопленки – через 24 ч после внесения бактерий. Эксперименты проводили согласно общепринятой методике, которая предусматривает сорбцию генціанвіолету структурами биопленки, с последующей десорбцией красителя в органический растворитель.

Результаты: проведенные эксперименты показали, что Дистрептаза Дистрепт нарушает пленкообразование, ингибирование *S. aureus* составляет 85,4%, *S. epidermidis* – 20,3%.

Данный препарат обуславливает деструкцию сформированной *S. aureus* биопленки, биомасса которой уменьшается на 59,5%. Установлено, что Дистрептаза Дистрепт влияет на выраженность специфического действия кліндаміцину, усиливает антибиопленочную активность антибиотика как на этапе пленкообразования, так и при воздействии на сформированные биопленки.

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о наличии антибиопленочной активности у Дистрептаза Дистрепт и ее способности усиливать специфическое антимікробное действие кліндаміцину в отношении грамположительных микроорганизмов. Это позволяет говорить о перспективах применения данного препарата при хронических рецидивующих заболеваниях генітального тракта в качестве монотерапии, а также в комбинации с антимікробными препаратами.

Ключевые слова: биопленки, *Staphylococcus spp.*, Дистрептаза Дистрепт, антибактериальные средства.